

FEATURES OF THE FORMATION OF ALGORITHMIC SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

Evstafieva Lyubov Grigorievna

Associate Professor of the Department "Methods of Preschool Education"

Institute for retraining and advanced training of directors and specialists of preschool educational organizations. Tashkent city.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125217>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2025

Accepted: 30th March 2025

Online: 31st March 2025

KEYWORDS

Education and upbringing of children, pedagogical process, algorithmic skills.

ABSTRACT

The article reveals the technology of forming algorithmic skills with preschool children, the concept of an algorithm, the ability to create simple algorithms in game activities, and provides examples of sequential execution of actions according to a given pattern.

ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Евстафьева Любовь Григорьевна

Доцент кафедры «Методика дошкольного образования»

Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций. г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125217>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2025

Accepted: 30th March 2025

Online: 31st March 2025

KEYWORDS

Образование и воспитание детей, педагогический процесс, алгоритмические умения.

ABSTRACT

В статье раскрывается технология формирования алгоритмических умений с детьми дошкольного возраста, понятие алгоритма, умение составлять простые алгоритмы в игровой деятельности, приведены примеры последовательного выполнения действий по заданному образцу.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ALGORITMIK KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Yevstafyeva Lyubov Grigoryevna

«Maktabgacha ta'lim metodikasi» kafedrasi dotsenti

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti. Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125217>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2025

Accepted: 30th March 2025

Online: 31st March 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar bilan algoritmik ko'nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi, algoritm tushunchasi, o'yin faoliyatida oddiy algoritmlarni tuzish

Bolalarning ta'lim va qobiliyati ochib berilgan va berilgan naqsh bo'yicha tarbiyasi, pedagogik harakatlarni ketma-ket bajarish misollari keltirilgan. jarayon, algoritmik mahorat.

Введение

Образование и воспитание детей дошкольного возраста в Узбекистане направлено на комплексное развитие физических, социальных, эмоциональных, коммуникативных, познавательных и творческих потребностей ребёнка, в целях обеспечения прочной и широкой основы для образования и благополучия на протяжении всей жизни. Введение в реализацию Государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста и выполнение Государственной учебной программы «Ilk qadam» требуют повышения профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.

В целях обеспечения реализации задач, определенных в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования» на курсах повышения квалификации слушатели осваивают инновационные технологии с целью внедрения их в педагогический процесс. К инновационным технологиям которые педагоги применяют в педагогическом процессе в дошкольной организации, можно отнести: технология проектного метода, STEAM технология, моделирование а так же формирование у них *алгоритмических умений*.

Методика

Алгоритмические умения - это последовательное выполнение действий, умение работать по заданному образцу, сюда можно отнести соблюдение различных новых правил и действий для детей старшего дошкольного возраста.

Например, алгоритм правил (*мытья рук, бережного отношения к воде*) при выполнении заданий, ребенок следит за последовательностью действий, которые изображены на картинке. После выполнения задания ребенок рассказывает - *анализирует свои действия*. Таким путем идет запоминание правил и формируется правильная речь.

Метод *алгоритмических умений* занимает ведущее место среди инновационных методов в работе с дошкольниками.

Основной целью алгоритмических умений является: постановка задачи, выделение проблемы; определение исходной ситуации, исходных данных; установление последовательности действий, шагов по ее выполнению.

Основное содержание

На первом этапе метод *алгоритмических* умений с детьми дошкольного возраста педагог, учит детей, строго придерживаться определенных правил и последовательности действий, что бы достичь определенного результата.

Правила, необходимы для всестороннего развития ребенка, например: в учебной деятельности алгоритмические умения необходимы, при составлении задач, в выполнении счета, при измерении длины определенного предмета, а так же при экспериментировании, конструировании, строительстве и т.д. В игровой деятельности (*игры с правилами*) в режимном процессе (*правила поведения за обеденным столом, правила этикета приветствия взрослых и друзей, дежурства в уголке природы, одевание после дневного сна.*)

Такая целенаправленная работа по формированию *алгоритмических умений*, значительно сокращает время на выполнения действий и одновременно решает задачи направленные на: умение удерживать цель на протяжении всего выполнения задания, а затем, проводя анализ *алгоритмической* схемы, оценить правильность и если необходимо осуществить коррекцию своей работы.

Метод *алгоритмических* умений детей дошкольного возраста ориентируется на Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста. В данном документе познавательное развитие, выделено в отдельную область развития. Данная область развития личности дошкольника включает в себя:

- ▶ интеллектуально-познавательные навыки;
- ▶ элементарные математические навыки;
- ▶ исследовательско-познавательная и продуктивная рефлексия.

Формирование алгоритмических умений *поэтапно*, можно начинать уже с детьми пятого года жизни.

При применении *алгоритмического* метода, на первом этапе педагог применяет алгоритм *только линейный*, одновременно показывая выполнения действий. Например, в какой последовательности складывается одежда в подготовке дневного сна. Затем просит нескольких детей показать, что они запомнили и как правильно складывается снятая одежда.

Такие действия можно применять в игровой деятельности, например, предложить детям карточки с нарисованными предметами и действиями и попросить детей разложить их по порядку Дети при помощи игры запоминают последовательность своих действий, эти умения закрепляются надолго. Для формирования правильной речи детей шестого года жизни, следует учить сопровождать свои действия речью, а педагог помогает им в этом и следить за правильным произношением. На занятиях по конструированию педагог обращает внимание детей на схему последовательности сбора определенной конструкции.

На втором этапе детей обучают выполнять не только линейные, но и разветвляющиеся алгоритмы, после закрепления данного материала, детям предлагается самостоятельно составить алгоритм разного вида.

На данном этапе педагог может начинать с подготовительных упражнений, способствующих формированию у детей умений строить алгоритмы, для этого

используются игры-упражнения на выстраивание последовательности событий, например по содержанию сказки «Репка» или сказки «Теремок». (*Кто посадил репку? А что было дальше – кто продолжит?*) Во время игры один ребенок называет героев, а другой выкладывает последовательно, магнитные картинки на доске. При выполнении таких игр-упражнений у детей развивается логическое мышление, память, внимание, речь.

На третьем этапе, происходит закрепление алгоритмических умений, которые приобрели дети в процессе игровой, образовательной деятельности, во время труда на участке при кормлении птиц, рыбок в аквариуме. Для закреплений умений составлять алгоритмы необходимо вводить новые задания, нарисовать совместно план группы и составить алгоритм, чтобы найти определенную игрушку, затем постепенно предлагать детям самостоятельно составлять алгоритм какого-либо действия. После того как дети научатся работать с линейным алгоритмом, можно познакомить их с разветвляющимся алгоритмом.

Разветвляющийся алгоритм - это алгоритм, в котором в зависимости от условий выполняется одна или другая серия команд. Например, если сегодня будет жаркий день, то мы все пойдем купаться, а если будет пасмурный день, то мы проведем игру «Летает, не летает» На каждом этапе алгоритмических умений у детей развивается логика творческий подход придумывать в играх различные действия.

Например, алгоритм действий и условие в сюжетной ролевой игре «Посещение театра» необходимо выстроить систему правил. При покупке билета в театр необходимо кассиру сказать «Здравствуйте», а потом вежливо сказать в каком ряду вы хотите получить место, затем предложить деньги, получить билет, пройти к контролеру, показать свой билет, зайти в зал и занять место, которое указано в билете. Если последовательность действий (*алгоритма*) будит, нарушен, то дошкольнику будет запрещено посетить театр сегодня.

Результат: Такие игры способствуют развитию логического мышления и пространственного воображения, у детей постепенно развивается алгоритмическое мышление.

Заключение

Таким образом, формирование алгоритмических умений у детей дошкольного возраста целенаправленный, непрерывный, организованный процесс, который затрагивает все ступени их обучения в дошкольной образовательной организации.

References:

1. Закон Республики Узбекистан // О дошкольном образовании и воспитании ЗРУ-595 16.12.2019 г.
2. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. 18 июня 2018г № 1-мх
3. Государственная учебная программа "Ilk qadam"(2022г)
4. Методическое пособие Государственной учебной программы Ilk qadam// «Индивидуализация процесса обучения в дошкольном образовании» 2020г

5. Воронина Л. В., Утюмова Е. А. Развитие универсальных предпосылок учебной деятельности дошкольников посредством формирования алгоритмических умений // Образование и наука. 2013. № 1. С. 74-84.
6. <https://bilimland.kz/ru/teacher-page/uroki-i-klassnye-chasy/informatika/material/typy-algoritmov-linejnye-razvetvlyayushiesya-cziklicheskie>.
7. <https://www.maam.ru/detskijasad/formirovanie-algoritmicheskikh-umenii-u-doshkolnikov.html>.
8. https://informatika.park.by/upload/iblock/720/TSiklicheskie-algoritmy-Novopolotsk11_.pdf